

Einwilligung und Information zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Sehr geehrte:r Interviewpartner:in!

Im Rahmen meines Executive MBA General Management an der Fachhochschule des BFI Wien (in der Folge als „FH“ bezeichnet) arbeite ich gerade an meiner Masterarbeit.

Das Verfassen dieser wissenschaftlichen Arbeit ist mit der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten verbunden. Gemäß § 7 Abs 2 Z 2 DSG muss für das Interview Ihre Zustimmung eingeholt werden, da Ihre Aussagen unter Nennung Ihres Namens in der Masterarbeit verwendet/zitiert werden. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir dabei ein besonderes Anliegen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in Entsprechung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Gemäß Art 13 DSGVO informiere ich über die Datenverarbeitung wie folgt:

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Kontaktdaten

Interviewer, Verfasser der Masterarbeit und Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne von Art 4 Z 7 DSGVO

Vorname	Martin	Nachname	Jobst
Matrikelnummer	52321297	E-Mail-Adresse	m.jobst13@icloud.com
Telefonnummer	017643643062		

Gegenstand der Masterarbeit

Titel der Masterarbeit:

Datenbasierte und digital unterstützte Optimierung allgemeiner Instandhaltungstätigkeiten in der Cockpitfertigung

Beschreibung der Masterarbeit:

Die Masterarbeit untersucht, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten in industriellen Fertigungsumgebungen durch datenbasierte Analysetools und intelligente Assistenzfunktionen effizienter gestaltet werden können.

Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten

Folgende personenbezogene Daten zu Ihrer Person werden im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit verarbeitet:

persönliche Angaben, insbesondere Name, Funktion, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zur Kontaktaufnahme, beruflicher Werdegang und Qualifikation in Form eines Kurzprofils sowie Interviewaussagen in gesprochener und transkribierter Form. Darüber hinaus werden bei entsprechender Einwilligung Tonaufnahmen des Interviews verarbeitet.

Zweck der Datenverarbeitung

Auswertung von Expert:inneninterviews im Rahmen der Masterarbeit mit dem Titel „Datenbasierte und digital unterstützte Optimierung allgemeiner Instandhaltungstätigkeiten in der Cockpitfertigung“; Verarbeitung der erhobenen Daten zum Zweck der qualitativen Inhaltsanalyse.

Beschreibung der Datenverarbeitung

Das Interview wird, bei entsprechender Einwilligung, per Audio aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Für die Transkription wird die Software noScribe verwendet, die lokal auf dem Endgerät betrieben wird (keine Weitergabe an externe Dienste). Das Transkript wird vor der wissenschaftlichen Verwendung zur Durchsicht und Freigabe an die interviewte Person übermittelt. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) unter Verwendung der Software MAXQDA. Interviewaussagen und Kurzprofil werden,

DS-Einwilligung Verarbeitung personenbezogener Daten nach Einwilligung, namentlich verwendet. Auf Wunsch können vertrauliche oder betriebsinterne Informationen aus dem Transkript entfernt werden.

Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist gem. Art 6 Abs 1 lit a DSGVO Ihre Zustimmung in Verbindung mit Art 89 DSGVO. **Im Falle** der Verarbeitung **besonderer Kategorien** personenbezogener Daten („sensible Daten“) erfolgt die Verarbeitung gemäß **Art 9 Abs 2 lit j DSGVO – in Verbindung mit Art 89 DSGVO**.

Hinweis: Dieses Interview erfolgt freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Diesfalls erfolgt die umgehende Löschung des bereits abgehaltenen Interviewteiles.

Übermittlungsempfänger:innen und Drittstaatenübermittlungen

Es haben nur autorisierte und zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen im Zuge der Erarbeitung und Betreuung der Masterarbeit Zugang zu den verarbeiteten, personenbezogenen Daten, und dies nur in dem erforderlichen Umfang.

An folgende Empfänger:innen oder Kategorien von Empfänger:innen innerhalb des EU/EWR-Raumes werden Ihre personenbezogenen Daten zulässigerweise übermittelt oder können übermittelt werden:

- *Personenbezogene Daten werden nur an die Fachhochschule des BFI Wien, insbesondere an die betreuende Person der wissenschaftlichen Arbeit und gegebenenfalls an deren Mitarbeiter:innenstab, übermittelt. Im Fall einer positiv beurteilte Masterarbeiten außerdem an die Bibliothek der Fachhochschule des BFI Wien, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien, bibliothek@fh-vie.ac.at - zum Zwecke der Veröffentlichung gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO in Verbindung mit § 19 Abs 3 FHG. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger:innen außerhalb des EU/EWR-Raums erfolgt nicht.*

Speicherdauer

Zum Nachweis der guten wissenschaftlichen Praxis sowie für die Nachprüfbarkeit der gewählten Methode und der erzielten Ergebnisse, wird die Protokollierung und die Dokumentation des wissenschaftlichen Vorgehens auf haltbaren und gesicherten Datenträgern gespeichert. Dies erfolgt datenschutz-konform und gegenüber Dritten unzugänglich. Die Datenspeicherung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und erfolgt entsprechend § 2f Abs 3 Z 1 FOG für die Dauer von 10 Jahren.

Betroffenenrechte

Nach der geltenden Rechtslage haben Sie betreffend Ihrer personenbezogenen Daten das Recht

- o auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch. Diese Rechte können bei mir als Verantwortliche:r der Datenverarbeitung geltend gemacht werden (Kontaktmöglichkeit siehe oben),
- o auf Beschwerde, welche bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (in Österreich: Österreichische Datenschutzbehörde, dsb@dsb.gv.at) geltend gemacht werden kann.

Ich stimme der Verwendung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit zu.

Name: _____

Ort, Datum

Unterschrift